

BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTINING ATROF-MUHIT BO‘YICHA DASTURI (UNEP) VA O‘ZBEKISTON HAMKORLIGI

Atoyeva Shaxnoza Shuxratovna

Navoiy davlat universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220844>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Atrof-muhit dasturi (UNEP) hamda O‘zbekiston o‘rtasida atrof-muhitni humoya qilish yuzasidan olib borilyotgan sa‘y-harakatlar hamda tashkilotning bu boradagi o‘rni haqida so‘z boradi. UNEP va O‘zbekiston o‘rtasida muhim tashabbuslar bugungi kunda qay darajada ahamiyatligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar. UNEP, barqaror rivojlanish, atrof-muhit, iqlim o‘zgarishi, yashil energetika, suv resurslari.

Аннотация. В данной статье рассказывается об усилиях Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Узбекистана по защите окружающей среды и роли организации в этом отношении. Сегодня будет подчеркнута значимость важных инициатив между ЮНЕП и Узбекистаном.

Ключевые слова. ЮНЕП, устойчивое развитие, окружающая среда, изменение климата, зеленая энергетика, водные ресурсы.

Abstract. This article discusses the efforts of the United Nations Environment Programme (UNEP) and Uzbekistan to protect the environment and the role of the organization in this regard. The relevance of important initiatives between UNEP and Uzbekistan is highlighted.

Keywords. UNEP, sustainable development, environment, climate change, green energy, water resources.

Hozirgi vaqtda insoniyat bir qator ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarni hal qilishga urinar ekanmiz, biz atrof-muhitni boshqarish jarayonlariga xos bo‘lgan elementlarning dolzarbligini anglashimiz zarur. Dunyo hamjamiyati oldida turgan bunday vazifa davlatlararo, qolaversa tashkilotlaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yishni taqozo qilmoqda. Ushbu tadqiqotimizning maqsadi ham dunyoning yetakchi tashkiloti sanalgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Atrof-muhit dasturining (UNEP) atrof-muhitni boshqarishga yondashuvini va tashkilot nuqtai nazaridan ushbu konsepsiyani o‘z ichiga olgan elementlarni aniqlash hamda mamlakatimizda bu borada qilinayotgan islohotlar ko‘lamini tahlil qilishdan iboratdir.

Biz ko‘pchilik kelajak avlodlar ekologik jihatdan muvozanatli muhitdan bahramand bo‘lishlari uchun hech qanday kafolat yo‘q, deb da‘vo qiladigan paytlarda yashayapmiz. Global jarayonlar shuni ko‘rsatadiki, atrof-muhit muammolari uzoq vaqtdan beri hududiy va geografik to‘siqlarni yengib o‘tgan bo‘lib, hozirgi vaqtda global muammolardan, masalan. suv tanqisligi, global isish, tabiiy energiyaning kamayishi va okeanlarning ifloslanishi kabi muammolar insoniyat hayotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Shu nuqtai nazardan, bu muammo xalqaro tashkilotlarning e'tiboridan chetda qolgani yo'q. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va ularning interfeyslari kabi yuqori tuzilmalarda tashkil etiladi, masalan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP)dir.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi 1972 yilda tashkil etilgan Inson atrof-muhit bo'yicha Stokgolm konferensiyasidan so'ng "Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida inson muhitini muhofaza qilish va yaxshilash bo'yicha doimiy institutsional tadbirlarga shoshilinch ehtiyoj" tufayli tashkil etilgan.

Ushbu tashkilot global va mintaqaviy darajadagi atrof-muhit muammolari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimining vakolatli organi hisoblanadi. UNEP keng doiradagi hamkorlar, jumladan, BMT tuzilmalari, xalqaro tashkilotlar, milliy hukumatlar, nodavlat tashkilotlar, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati bilan hamkorlik qiladi. UNEP ishi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- global, mintaqaviy va milliy atrof-muhit sharoitlari va tendensiyalarini baholash;
- xalqaro va milliy ekologik hujjatlarni ishlab chiqish;
- atrof-muhitni to'g'ri boshqarish institutlarini mustahkamlash;
- barqaror rivojlanish uchun bilim va texnologiyalarni uzatishga ko'maklashish;
- fuqarolik jamiyati va xususiy sektor o'rtasida yangi hamkorlik va fikr-mulohazalarni rag'batlantirish. [2]

UNEPning bugungi kundagi faoliyati global miqyosda atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanishni rag'batlantirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va tabiiy resurslardan foydalanishni boshqarishda muhim rol o'ynamoqda. Bu tashkilotning tashabbuslari va loyihalari orqali dunyo bo'ylab ekologik barqarorlikni saqlash uchun katta qadamlar qo'yilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP) o'rtasidagi hamkorlik bir nechta sohalarda rivojlanmoqda. UNEP va O'zbekiston birga ishlash orqali atrof-muhitni saqlash, barqaror rivojlanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda quyidagi muhim tashabbuslarni amalga oshirmoqda.

Birinchidan, O'zbekiston iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha global tashabbuslarga qo'shib, UNEP bilan birga barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshiradi. Bu o'z ichiga yashil energiya, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan iqtisodiy o'sishni ta'minlash kabi masalalarni oladi;

Ikkinchidan, UNEP va O'zbekiston suv resurslari, yer va o'rmonlarni barqaror boshqarish bo'yicha hamkorlik qilmoqda. Bunga qurg'oqchilikka qarshi kurashish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ekologik izlarni kamaytirish kiradi.

Uchunchidan, O'zbekistonda atrof-muhitni asrash bo'yicha ta'lim va xabardorlikni oshirishga qaratilgan bir nechta dasturlar amalga oshirilmoqda. UNEP, milliy va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ekologik ta'limni rivojlantirishga ko'maklashmoqda.

To'rtinchidan, UNEP O'zbekiston hukumatiga va boshqa tashkilotlarga atrof-muhitga ta'sirlarni kamaytirish, ekologik xavf-xatarlarni oldini olish va texnologik yondashuvlarni taklif qilishda yordam berib kelmoqda.

Ammo so'nggi yillarda global harorat ko'tarilishi oqibatida muzliklar erib, o'rmonlar hududlari qisqarib, cho'l hududlar kengayib borayotgani ekologik muammolarni hal etishning yangi loyihalarini ishlab chiqishni taqozo qilmoqda. Qolaversa, bu muammolarni hal etish Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham ahamiyatli sanaladi.

Joriy yilning 4-aprelida Samarqang iqlim forumida Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan bir qator takliflar berildi. Jumladan, o'rmon hududlarini maydonini oshirish, ko'kalamzorlashtirish va cho'l hududlarida ekinlar ekishni yo'lga qo'yish, yashil energetikani

rivojlantirish, Markaziy Osiyoda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish borasidagi sa'y-harakatlarni birlashtirish va bu sohada mintaqaviy dasturni ishga tushirish kabi takliflar butun mintaqah uchun ahamiyatli ekanligini ta'kidladi. Zero, Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, kelajak avlodlar barqaror, xavfsiz va farovon dunyoda yashashi uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rish - umumiy maqsadimizdir. [1]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqand xalqaro iqlim forumining yalpi sessiyasidagi nutqi. 2025 yil 4 aprel.
2. Dupuy P.M. United Nations Environment Programme. International Organizations in General Universal International Organization and Cooperation. 1983.P.319-323